

Desenvolvimento De Algoritmos De Caracterização Do Canal De Rádio Propagação Na Faixa De Ondas Milimétricas

Marília Gabrielly Souza Santos – 6º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntária (PIVIC/UFLA)* – marilia.santos2@estudante.ufla.br

Diego Andres Parada Rozo – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *Orientador* – diego.rozo@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

As redes de quinta geração (5G) buscam atender à crescente demanda por altas taxas de transmissão, baixa latência e maior capacidade de canal. Um dos principais desafios para sua implementação é a caracterização adequada do canal de propagação, especialmente nas faixas de ondas milimétricas, fundamentais para o futuro das comunicações sem fio. O conhecimento detalhado desse canal é essencial para o desenvolvimento de modelos mais precisos e eficientes, capazes de representar as condições reais dos ambientes e impulsionar o avanço das novas gerações de redes móveis. O objetivo deste trabalho é desenvolver algoritmos precisos e eficientes para a caracterização do canal de rádio propagação em bandas milimétricas (mmW), com foco em aplicações nos sistemas 5G. A pesquisa é conduzida nos laboratórios de Computação e de Eletrônica e Telecomunicações do Campus Paraíso da UFLA, envolvendo implementação de algoritmos, simulações e análise de resultados. O estudo é estruturado em cinco etapas: descrição de aplicações e serviços 5G; revisão da literatura e identificação de desafios; desenvolvimento de formulações baseadas em soluções numéricas da Equação Parabólica, utilizando os métodos Split-Step Parabolic Equation (SSPE) e Discrete Mixed Fourier Transform (DMFT) para modelagem de fenômenos físicos relevantes. Essas soluções foram escolhidas por oferecerem uma modelagem detalhada do comportamento da onda eletromagnética e apresentarem menor custo computacional em comparação com outras técnicas, mantendo assim alta precisão e rapidez na simulação. As etapas seguintes envolvem a implementação computacional em Matlab e Python e testes de desempenho; o processamento dos resultados para visualização e estimativa de parâmetros de canal; e a avaliação da aplicabilidade em quatro casos canônicos: terra plana condutora perfeita, terra plana com perdas, cenário com obstáculo do tipo cunha e cenário com vegetação representado por linhas de árvores. Os resultados numéricos são comparados ao modelo analítico de dois raios (Two-Ray) para validar a precisão das estimativas. Resultados preliminares indicam que os algoritmos desenvolvidos apresentam bom desempenho na modelagem de casos canônicos, possibilitando estimativas coerentes dos parâmetros de canal e visualização consistente das perdas e da distribuição dos campos eletromagnéticos. O trabalho demonstra a viabilidade da abordagem proposta e seu potencial para aprimorar os estudos de propagação em cenários 5G.

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Palavras-Chave: 5G; métodos numéricos; mmW; modelagem numérica; equações parabólicas.

Agradecimentos: ICTIN - UFLA

Link do pitch: https://youtu.be/Wo_A8vqV27g